

Methods for Reducing Power Losses in Transformers

Maxamadov Muhammadali Shoyatjon o'g'li

Student Andijan State Technical Institute

Abstract

This article analyzes power losses occurring in transformers, their main types, and methods for improving energy efficiency. The study scientifically explains the causes of copper losses, magnetic core losses, stray magnetic field losses, dielectric losses, and mechanical losses. It is shown that transformer loading conditions, operational status, and design characteristics directly affect power losses. In addition, practical observations conducted in the electrical distribution networks of Khanabad city revealed uneven transformer loading, excessive loads on certain lines, and inefficient utilization of reserve capacity in other areas. The research results indicate that optimal transformer loading, network reconfiguration, the use of modern energy-efficient transformers, and the implementation of monitoring systems are key factors in reducing electrical energy losses.

Keywords: transformer, power losses, copper losses, magnetic core losses, eddy currents, hysteresis, dielectric losses, magnetostriction, energy efficiency, load balancing, electrical networks, transformer loading, technical losses, modernization, electric power engineering.

**Transformatorlarda yuzaga keladigan quvvat isroflarini bartaraf etish
usullari**

Andijon davlat texnika instituti talabasi

Maxamadov Muhammadali Shoyatjon o'g'li

Annotatsiya: Mazkur maqolada transformatorlarda yuzaga keladigan quvvat isroflari, ularning asosiy turlari hamda energiya samaradorligini oshirish usullari tahlil qilingan. Tadqiqotda mis yo'qotishlari, magnit o'zak yo'qotishlari, tarqoq magnit

maydon yo‘qotishlari, dielektrik va mexanik yo‘qotishlarning kelib chiqish sabablari ilmiy jihatdan yoritilgan. Transformatorlarning yuklama rejimi, ekspluatatsion holati va konstruktiv xususiyatlari quvvat yo‘qotishlariga bevosita ta‘sir qilishi ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, Xonobod shahridagi elektr taqsimot tarmoqlarida olib borilgan amaliy kuzatuvlar asosida transformatorlarning notekis yuklanishi, ayrim liniyalarda ortiqcha yuklama va boshqa hududlarda esa quvvat zaxirasining samarasiz ishlatilishi aniqlangan. Tadqiqot natijalari transformatorlarni optimal yuklash, tarmoqlarni qayta konfiguratsiya qilish, zamonaviy energiya tejamkor transformatorlardan foydalanish va monitoring tizimlarini joriy etish elektr energiyasi isroflarini kamaytirishning muhim omillari ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: transformator, quvvat yo‘qotishlari, mis yo‘qotishlari, magnit o‘zak yo‘qotishlari, girdob toki, gisterezis, dielektrik yo‘qotishlar, magnetostriksiya, energiya samaradorligi, yuklama muvozanati, elektr tarmoqlari, transformator yuklamasi, texnik yo‘qotishlar, modernizatsiya, elektr energetikasi.

Elektr energiyasini uzatish va taqsimlash tizimlarida transformatorlar asosiy texnologik bo‘g‘in bo‘lib xizmat qiladi. Ularning texnik holati va energiya samaradorligi butun elektr ta‘minot tizimining umumiy ishonchliligi va iqtisodiy samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. So‘nggi yillardagi ilmiy-texnik tadqiqotlar va amaliy kuzatuvlar shuni ko‘rsatmoqdaki, elektr tarmoqlaridagi umumiy uzatish va taqsimlashdagi texnik yo‘qotishlarning uchdan bir qismidan ortig‘i aynan transformatorlarga to‘g‘ri keladi.

Zamonaviy kuch transformatorlarining foydali ish koeffitsienti (FIK) odatda 97–98% atrofida bo‘ladi. Bu yuqori ko‘rsatkichga qaramay, atigi 2–3% quvvat yo‘qotilishi ham katta masshtabda – milliy energetika tizimi darajasida – minglab megavatt-soat energiya isrof bo‘lishiga olib keladi. Bu esa, o‘z navbatida, iqtisodiy yo‘qotishlar, ekspluatatsiya xarajatlarining ortishi, va ko‘p hollarda ekologik zarar keltiradi.

Aynan shu sababli, transformatorlardagi energiya isroflarining manbalarini aniqlash, ularni turlarga tasniflash, va kamaytirish bo'yicha ilmiy asoslangan chora-tadbirlarni ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb ilmiy-texnik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, eskirgan transformatorlarning samaradorligi pastligi va ularning elektr tarmoqlariga ta'siri keng miqyosda baholanishi kerak.

Transformatorlarda quvvat yo'qotish turlari

Elektr energiyasi uzatish va taqsimlash tizimlarining samaradorligida transformatorlar muhim o'rin tutadi. Ularning ishlashi davomida muqarrar ravishda ma'lum miqdorda quvvat yo'qotishlari yuzaga keladi. Ushbu yo'qotishlar bir necha asosiy guruhlarga ajratiladi:

1. Mis yo'qotishlar (Copper Losses)

Mis yo'qotishlari transformator o'ramlari orqali tok o'tganda ularning elektr qarshiligi natijasida yuzaga keladigan issiqlik shaklida namoyon bo'ladi. Bu yo'qotishlar miqdori Joul-Lens qonuni asosida hisoblanadi:

$$P_{mis} = I^2 \cdot R$$

bu yerda:

I – o'ramdagi tok (A),

R – o'ramning elektr qarshiligi (Ohm).

Misning harorati oshgan sayin, uning qarshiligi ham ortadi. Shunday qilib, transformator yuklanganda yoki ortiqcha yuklanganda mis yo'qotishlari keskin ko'payadi.

2. Magnit o'zak (magnit o'zak) yo'qotishlari (Core or Iron Losses)

Magnit o'zak yo'qotishlari transformator o'zagidagi magnit induksiya davriy o'zgarishi natijasida sodir bo'ladi. Ular quyidagi ikki tarkibiy qismlarga bo'linadi:

Gisterezis yo‘qotishlari – magnit materialning magnitlanish va demagnitlanish jarayonida hosil bo‘ladigan ichki ish natijasida yuzaga keladi. Bu yo‘qotishlar magnit material sifatiga va chastotaga bog‘liq bo‘ladi.

Girdob toki (Eddy Current) yo‘qotishlari – magnit oqim o‘zgarishi tufayli magnit o‘zak ichida induksiyalanuvchi girdob toklar natijasida vujudga keladi. Ularni kamaytirish maqsadida o‘zak maxsus elektrotexnik po‘latdan, yupqa qatlamlar (lamellalar) shaklida yig‘iladi va izolyatsiyalanadi.

3. Tarqoq yo‘qotishlar (Stray Losses)

Bu turdagi yo‘qotishlar transformatorning o‘ramlaridan yoki boshqa konstruktiv qismlaridan tashqariga chiqadigan, tarqoq magnit maydonlar ta‘sirida hosil bo‘ladi. Bunday yo‘qotishlar odatda transformator korpusi, qopqoq, murvatlar yoki armatura qismlarida joylashgan metall elementlarda lokal qizish holatlari bilan namoyon bo‘ladi.

4. Dielektrik yo‘qotishlar (Dielectric Losses)

Dielektrik yo‘qotishlar transformator ichida joylashgan izolyatsiya materiallari – asosan moy, qog‘oz va boshqa polimerli materiallar orqali elektr maydon ta‘sirida oqim oqishi natijasida yuzaga keladi. Ayniqsa, yuqori kuchlanishli transformatorlarda ushbu yo‘qotishlar katta ahamiyat kasb etadi. Dielektrik yo‘qotishlar izolyatsiyaning qariqligi yoki namlanishi holatlarida sezilarli darajada ortadi.

5. Magnetrostriksion yo‘qotishlar (Magnetostriction Losses)

Bu yo‘qotishlar magnit o‘zak materialining magnit maydon ta‘sirida fizik o‘lchamining periodik o‘zgarishlari (magnetrostriksiya) natijasida yuzaga keladi. Bunday tebranishlar transformatorning mexanik qismida akustik tebranishlar va shovqin shaklida aks etadi. Ular energiyaning bir qismini mexanik tebranishlarga aylantiradi, bu esa foydasiz energiya yo‘qotilishi sifatida qaraladi.

6. Mexanik yo‘qotishlar (Mechanical Losses)

Mexanik yo‘qotishlar, asosan, transformatorning yordamchi qurilmalari – sovutish tizimi, ventilyatorlar, moy nasoslari va boshqa harakatlanuvchi qismlar ish faoliyati natijasida sodir bo‘ladi. Shuningdek, tebranishlar, ishqalanish, va eskirgan rezina biriktiruvchi detallar bu yo‘qotishlarga sabab bo‘ladi. Bu yo‘qotishlar bevosita elektr quvvati bilan bog‘liq bo‘lmasligi mumkin, ammo umumiy tizim samaradorligiga ta’sir qiladi.

Amaliy holat: Xonobod shahrida transformator yuklamasi va quvvat yo‘qotishlarining tahlili

Xonobod shahridagi real ekspluatatsion sharoitlar yuqorida keltirilgan nazariy asoslarni amaliy jihatdan tasdiqlaydi. 2023-yil davomida shahar elektr taqsimot tarmog‘iga tegishli transformatorlar bo‘yicha pasport ma’lumotlari va yuklama o‘lchovlari tahlili olib borildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ko‘plab 0,4 kV past kuchlanishli chiqish liniyalarida yuklama darajasi 20–30% atrofida bo‘lib, transformator quvvatining katta qismi ishlatilmasdan zaxirada qolmoqda.

Masalan: TP-2 transformatoridan chiqayotgan 0,4 kV havo liniyasining yuklamasi atigi 20% ni tashkil etgan ($I_{o'rt} \approx 5A$)

TP-3 transformatorining bir liniyasida bu ko‘rsatkich 30% bo‘lgan ($I_{o'rt} \approx 10 A$)

TP-4 transformatorining bir liniyasida esa 70% gacha yuklama kuzatilgan ($I_{max} \approx 50 A$)

Bu ma’lumotlar quyidagi muhim holatlarni ko‘rsatadi:

Ayrim transformatorlar doimiy ravishda past yuklama ostida ishlayotgani sababli ularning magnit o‘zak (no-load) yo‘qotishlari asosiy ulushni tashkil qilmoqda, bu esa energiyaning samarali ishlatilmasligiga olib keladi.

Boshqa transformatorlar esa notekis yuk taqsimoti tufayli ba’zan ortiqcha tok tortmoqda, bu esa mis (load) yo‘qotishlarining ortishiga va avariya xavfining kuchayishiga sabab bo‘lmoqda.

Tahlil davomida aniqlanishicha, 0,4 kV foydalanuvchi tarmoqlarining 21 ta chiqish liniyasida yuklama 100% dan oshgan bo‘lib, me‘yoriy yuk ko‘rsatkichlari buzilgan. Bu holatlar ayniqsa aholisi zich, sanoat ob‘ektlari joylashgan hududlarda kuzatilgan.

Xulosa qilib aytganda, Xonobod shahrida transformatorlarning yuklama bo‘yicha notekis ishlashi aniqlangan:

Ba‘zi hududlarda transformator quvvat zaxirasi bekor turibdi, bu magnit o‘zak yo‘qotishlarini orttiradi;

Boshqa joylarda esa yuklamaning haddan tashqari ortishi quvvat isroflarini kuchaytiradi va transformator resursining tez tugashiga olib keladi.

Ushbu tahlillar elektr tarmog‘ining optimal yuklanishini ta‘minlash va energiya samaradorligini oshirish maqsadida transformatorlarni qayta konfiguratsiya qilish, yuklamani muvozanatlashtirish yoki tarmoqni modernizatsiyalash zarurligini ko‘rsatadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1.O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining 2021–2025-yillarga mo‘ljallangan “Energiya samaradorligini oshirish dasturi”.

2.“O‘zbekiston Milliy elektr tarmoqlari” AJ statistik byulletenlari (2023–2024-yillar bo‘yicha transformatorlar va podstansiyalar holati to‘g‘risidagi rasmiy axborot).

3.“Hududiy elektr tarmoqlari” AJ Andijon filiali (Xonobod shahar elektr tarmoqlari)ning 2024-yil holatiga oid texnik hisobotlari.

4.Michaelides, E. E. (2022). Alternative Energy Sources. Springer.

5.IEEE Standard C57.12.00-2023 – General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers.

6.IEC 60076-1:2022 – Power transformers – Part 1: General.

7.IEC 60076-20:2017 – Energy Efficiency Requirements for Power Transformers.